

O‘ZBEKISTON IQTISODIYOTIGA INVESTITSIYALARNI JALB QILISHDA YEVROBONDLARNING AHAMIYATI

**Toshkent xalqaro moliyaviy boshqaruv va
texnologiyalar universiteti magistranti:**

Ravshanov Mahmudust Ali o‘g‘li

ANNOTATSIYA. Ushbu maqolada yevroobligatsiyalarning O‘zbekiston iqtisodiyotiga xorijiy investitsiyalarni jalb qilishdagi o‘rni tahlil qilingan. Yevrobondlar bozoridagi mamlakatlararo farqlar, kredit reytinglari va kupon stavkalari solishtirilib, O‘zbekiston obligatsiyalarining xalqaro bozorlaridagi raqobatbardoshligi baholangan. Qozog‘iston tajribasi asosida xulosa chiqarilib, yevroobligatsiyalar orqali moliyalashtirishning ustunliklari va global iqtisodiy omillar ta’siri yoritilgan. Strategik moliyalashtirish vositasi sifatida milliy valyutadagi obligatsiyalar roli ham ko‘rsatilgan.

KALIT SO‘ZLAR. yevrobond, suveren kredit reytingi, xalqaro moliya bozori, investitsiya, kupon stavkasi, obligatsiya daromadliligi, O‘zbekiston iqtisodiyoti, moliyaviy barqaror

KIRISH.

Hozirgi davrda global moliya bozorlarining integratsiyalashuvi davlatlar uchun tashqi moliyalashtirish manbalarini jalb qilishda yangi imkoniyatlar yaratmoqda. Xususan, yevroobligatsiyalar xalqaro investorlar e’tiborini tortuvchi asosiy moliyaviy instrumentlardan biri sifatida e’tirof etilmoqda. O‘zbekiston ham so‘nggi yillarda yevrobondlar bozorida faol ishtirok etib, xorijiy kapitalni jalb qilish orqali davlat moliyasini diversifikatsiya qilishga harakat qilmoqda. Ushbu maqolada yevroobligatsiyalarning iqtisodiy ahamiyati, ularning daromadlilik darajasi, kredit reytingi va mintaqaviy davlatlar tajribasi asosida tahlil qilinadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI.

Yevroobligatsiyalar bozoriga oid ilmiy manbalar asosan suveren kredit reytinglari, xalqaro moliya oqimlari va qarz instrumentlarining iqtisodiy samaradorligi masalalarini qamrab oladi. Fitch, Moody’s va S&P kabi yetakchi reyting agentliklari tomonidan ishlab chiqilgan metodologiyalar xalqaro obligatsiyalarning ishonchliligi va risk darajasini aniqlashda asosiy mezon sifatida qo‘llaniladi. Jahon banki va Xalqaro valyuta jamg‘armasi (IMF) hisobotlari esa rivojlanayotgan davlatlar, jumladan O‘zbekiston va Qozog‘istonning moliyaviy integratsiyalashuvi jarayonini chuqur tahlil qiladi. Shuningdek, ICMA (International Capital Market Association) tomonidan ishlab chiqilgan “Green Bond Principles” va “Sustainability Bond Guidelines” hujjatlari suveren obligatsiyalarni barqaror moliyaviy instrument sifatida baholashda muhim nazariy asos bo‘lib xizmat qiladi. Milliy va xalqaro maqolalar, hukumat hisobotlari va statistik sharhlar orqali yevroobligatsiyalarning iqtisodiyotdagi o‘rni keng yoritilgan.

TADQIQOT METADOLOGIYASI.

Mazkur tadqiqotda yevroobligatsiyalar bozorining O‘zbekiston iqtisodiyotiga ta’sirini tahlil qilishda qiyosiy, statistik va grafik tahlil usullari qo‘llanildi. Avvalo, Qozog‘iston, O‘zbekiston va boshqa Markaziy Osiyo davlatlarining 2020–2025-yillar oralig‘ida chiqarilgan yevrobondlari bo‘yicha kupon stavkalari, emissiya hajmi va kredit reytinglari o‘rganildi. Shuningdek, xalqaro moliyaviy reyting agentliklari – S&P, Moody’s va Fitch tomonidan berilgan reytinglar asosida obligatsiyalarning risk darajasi tahlil qilindi. Grafik tahlil orqali yevroobligatsiyalarning daromadlilik darajasi va narxlari o‘zgarishi, AQSh g‘aznachilik obligatsiyalarining daromadlilik stavkalari bilan solishtirildi. Tadqiqotda ikkilamchi manbalar – rasmiy statistik hisobotlar, davlat qarzi sharhlari va xalqaro moliya institutlari ma’lumotlaridan keng foydalanildi. Metodologiya tanlovi tadqiqot natijalarining ishonchliligini ta’minlash hamda yevroobligatsiyalar vositasida investitsiya jalb qilish imkoniyatlarini kompleks baholashga xizmat qiladi.

TAHLIL VANATIJARLAR

Qozog‘iston suveren davlat sifatida infratuzilma loyihalarini moliyalashtirish, budget taqchilligini moliyalashtirish yoki qarzni qayta moliyalashtirish kabi turli maqsadlarda mablag‘ jalb qilish uchun yevroobligatsiyalar chiqarmoqda. Evroobligatsiyalar chiqarish orqali Qozog‘iston hukumati mamlakatga kirib kelayotgan xorijiy investitsiyalar oqimini oshirmoqda. Mamlakatning yevrobondlarining hajmini ko‘pligi va foiz stavkalarini pastligiga asosiy sabab sifatida mamlakatning suveren kredit reytingi yuqoriligidir.

1-jadval

Qozog‘istonning 2020-2023-yillarda chiqargan yevrobondlar hajmi

Chiqarilgan sana	So‘ndirish sanasi	Kupon stavkasi	Emissiya hajmi (AQSh dollari)	Reyting
2020-yil 1-yanvar	2025- yil 1-yanvar	4,5%	500 mln dollar	BBB (S&P)
2021- yil 15-fevral	2031- yil 15 - fevral	3,75%	1 mlrd dollar	Baa2 (Moody’s)
2022- yil 10 - iyul	2032 -yil 10 –iyul	5,0%	750 mln dollar	BBB+ (Fitch)
2023 -yil 1 - yanvar	2033- yil 1-yanvar	4,5%	500 mln dollar	BBB

Manba: Muallif tomonidan tahlil qilingan ma’lumotlar asosida tayyorlandi.

Qozog‘iston mintaqa davlatlari ichida birinchilardan bo‘lib o‘zining suveren kredit reytingini baholatgan. O‘zbekiston birinchi marta Standart&Poor’s, Moody’s va Fitch kabi reyting agentliklariga o‘zining suveren kredit reytingini 2018-yilda baholatgan bo‘lsa, Qozog‘iston 1996-yili baholatgan va bugungi kunda BBB- barqaror darajada. Bu

mamlakatga xalqaro fond bozorlaridan past foizli yirik hajmdagi qarz va investitsion mablag'larini jalb qilishda juda muhim ahamiyatga ega. Xususan, 2022-yilda Moody's: Baa3 barqaror, Standard & Poor's (S&P): BBB- barqaror, Fitch Ratings: BBB barqaror darajada baholagan.

2-jadval

Markaziy Osiyo davlatlarining AQSH dollaridagi yevrobondlar bozoridagi statistikasi (2025-yil mart oyiga qadar)

Mamlakat	Yevrobond hajmi	Kupon stavkasi
Qozog'iston	11,8 mlrd dollar	2.875 %
O'zbekiston	\$3.95 mlrd dollar	3.750 %
Turkmaniston	0,7 mlrd dollar	4.625 %
Qirg'iziston	0,5 mlrd dollar	4.750 %
Tojikiston	0,2 mlrd dollar	7.125 %

Manba: Muallif tomonidan tahlil qilingan ma'lumotlar asosida tayyorlandi.

Qozog'iston Markaziy Osiyo mamlakatlari orasida eng ko'p yevrobond chiqargan bo'lib, bu uning evro obligatsiyalar bozorida muhim ishtirokini ekanligini ko'rsatadi. Qozg'istonning yevrobondlari nisbatan past foizli 2,875 % bo'lib, bu investorlar Qozog'istonni qimmatli qog'ozlarini riski past investitsiya sifatida qabul qilishini ko'rsatadi. O'zbekiston Qozog'istonga nisbatan kamroq qarzga ega, ammo yevroobligatsiyalar bozorida o'z ishtirokini boshlaganiga 4-5 yil bo'lganiga qaramay so'ngi yillarda xalqaro qarz bozorlarida juda faol ishtirok etmoqda. O'zbekiston obligatsiyalari 500 mln dollari 4.75 % va 5.375 % li daromadga ega bo'lib, Qozog'iston bilan solishtirganda biroz yuqoriroq rikli hisoblanadi. Chunki, O'zbekistonning suveren kredit reytingi 2023-yil BB- barqaror darajada qolmoqda. Turkmaniston obligatsiyalari Qozog'iston va O'zbekistonga nisbatan yevro obligatsiyalar bozoridagi ishtiroki kamroq. Yuqori foiz 4,625 %, investorlar Turkmanistonni avvalgi ikki davlatga nisbatan yuqori riskli investitsiya sifatida qarashini anglatadi. Umuman olganda, ushbu tahlil Markaziy Osiyo mamlakatlari o'rtasida yevrobondlar bozoridagi ishtirokini ko'rsatish uchun juda muhim ahamiyatga ega.

1-rasm. Jahondagi yirik davlatlarning yevrobondlarini bozordagi daromadlilik stavkasi

Manba: Muallif tomonidan o'rganilgan ma'lumotlar asosida tayyorlandi.

3-jadval

Jahondagi yirik davlatlarning yevrobondlar bozoridagi statistikasi (2025-yil mart oyiga qadar)

Mamlakat	Yevrobond stavkasi	S&P	Moody's	Fitch
Yaponiya	0,405%	A+	A1	A
Shvetsariya	1,033%	AAA	Aaa	AAA
Germaniya	2,463%	AAA	Aaa	AAA
Xitoy	2,701%	A	A1	A+
Fransiya	3,048%	AA	Aa2	AA
Kanada	3,212%	AAA	Aaa	AAA
Janubiy Koreya	3,494%	AA-	Aa2	AA-
Avstraliya	3,634%	AAA	Aaa	AAA
AQSH	3,684%	AA+	Aaa	AAA
Buyuk Britaniya	4,159%	AA	Aa3	AA-
Italiya	4,327%	BBB+	Baa3	BBB-
Hindiston	7,018%	BBB-	Baa3	BBB-
Turkiya	8,870%	B+	B1	BB-
Rossiya	10,720%	BBB-	Baa2	BBB-
Braziliya	11,810%	BB-	Ba2	BB

Manba: Muallif tomonidan o'rganilgan ma'lumotlar asosida tayyorlandi.

Yuqoridagi jadvalni tahlil qiladigan bo'lsak, Shveysariya, Germaniya, Kanada, Avstraliya va AQSh barcha uchta yirik kredit reyting agentliklarining (S&P, Moody's va Fitch) yuqori reytingga ega davlatlar hisoblanadi. Bu mamlakatlar yuqori kredit

layoqatiga ega deb hisoblanadi va ular past riskli qarz oluvchilar sifatida qabul qilinadi. Turkiya, Hindiston, Rossiya va Braziliya jadvalda keltirilgan rivojlangan iqtisodiyotlarga nisbatan nisbatan pastroq reytingga ega. Bu mamlakatlar o'z iqtisodlari bilan bog'liq yuqori risklar tufayli yuqori qarz xarajatlariga duch kelishi mumkin, ya'ni boshqacha qilib tushuntiradigan bo'lsak, reytingi qancha past bo'lsa, jalb qilinadigan investitsiyalarning foizlari yuqori bo'lib, bu davlatlarga qarzlarga xizmat ko'rsatish xarajatlarini oshishiga olib keladi.

Hindiston, Turkiya, Rossiya va Braziliya tomonidan chiqarilgan yevroobligatsiyalarning bozor stavkalari bir necha sabablarga ko'ra yuqori kredit reytingiga ega mamlakatlarga nisbatan yuqoriroq bo'ladi. Bular:

Kredit riski: Bu mamlakatlarda kredit reytinglari yuqori investitsiya darajasidagi reytinglardan pastroq bo'lib, kredit riskining yuqoriroq qabul qilingan darajasini ko'rsatadi. Investorlar o'z obligatsiyalariga investitsiya qilish bilan bog'liq ortib borayotgan riskni qoplash uchun yuqori daromad talab qiladi.

Iqtisodiy barqarorlik: Ushbu mamlakatlarning iqtisodiy barqarorligi va ko'rsatkichlari yuqori kredit reytingiga ega bo'lgan mamlakatlarga nisbatan kamroq barqarorligi past hisoblanadi. Nimaga deganda, dunyoda bo'layotgan so'ngi yillardagi siyosiy beqaror va sanksiyalar sababli energetika sohasida yirik inqiroz kuzatilmoqda. Bu esa global daraja inflyatsion jarayonlarni kuchaytirib, davlatlardagi fiskal taqchilikni, ishsizlikni va valyuta kurslari beqarorligiga olib kelmoqda. BULae esa o'z navbatida yevrobondlari bo'yicha bozor stavkalarining oshishiga olib keldi.

Bozorni konyukturasi: obligatsiyalarning bozor stavkalarini aniqlashda investorlarning kayfiyati va bozor idroki hal qiluvchi rol o'ynaydi. Agar investorlar ushbu mamlakatlar iqtisodiyotida yuqori risklilikni yoki noaniqliklarni sezsa, ular yuqori daromadlilik talab qilishlari mumkin, bu esa ularning yevrobondlari bo'yicha bozor stavkalarining oshishiga olib keladi.

Likvidlik bilan bog'liq muammolar: Bu mamlakatlarning yevroobligatsiyalari uchun ikkilamchi bozorda past likvidlik ham bozor stavkalariga ta'sir qilgan. Likvidlik pastroq bo'lsa yoki investorlar va qimmatli qog'ozlar egalari soni cheklangan bo'lsa, bu emitentlar uchun takliflar bo'yicha kengroq spread va yuqori qarz xarajatlariga olib keladi.

Global bozor sharoitlari: global foiz stavkalarining o'zgarishi, rivojlanayotgan bozorlarga nisbatan bozor konyukturasi yoki umumiy bozor sharoitlari kabi tashqi omillar yevrobondlarning bozor stavkalariga ta'sir qiladi. Bu omillar ushbu mamlakatlar tomonidan chiqarilgan obligatsiyalarga talab va narxlarga ta'sir qilishi mumkin.

Shuni ta'kidlash kerakki, yevro obligatsiyalar bo'yicha bozor stavkalari vaqt o'tishi bilan o'zgarishi mumkin, chunki ularga emitentning kredit reytingi, bozor sharoitlari va investor talabi kabi omillar ta'sir qiladi.

So'ngi yillarda Global qarz bozorlarida yevrobondlar hajmi sezilarli darajada pasaydi. Buning asosiy sababi 2022-yil fevral oyidan beri davom etayotgan dunyodagi

siyosiy beqarorliklar oqibatida neft, gaz va energetika inqirozi kuzatilmoqda. Bu esa deyarli barcha ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish narxlarini oshishiga olib keldi, ya'ni inflyatsion jarayonlar ancha tezlashib ketdi. Bu esa o'z navbatida Global qarz bozorlaridagi foiz stavkalarini oshib ketishiga, ya'ni qarz xarajatlarini oshishiga olib keldi. Shuning uchun ham ko'plab davlatlar qarz xarajatlarini oshib ketayotganligini inobatga olib yevrobondlar emissiyasini hajmini pasaytirdi.

Inflyatsiya ko'tarilganda, investorlar, odatda, kelajakdagi pul oqimlarining sotib olish qobiliyatining pasayishini qoplash uchun o'z investitsiyalaridan yuqori daromad olishni talab qiladilar. Natijada, yevrobondlarning bozor daromadlilik darajasi kutilayotgan yuqori inflyatsiyani aks ettirish uchun oshishi mumkin.

2-rasm. AQSh qisqa muddatli g'aznachilik obligatsiyalarining bozordagi daromadlilik stavkasi

Manba: Muallif tomonidan www.home.treasury.gov ma'lumotlari asosida tayyorlandi.

Ushbu rasmda AQSh qisqa muddatli ya'ni 1 oylik, 3 oylik, 6 oylik va 1 yillik g'aznachilik obligatsiyalarining 2018-yil boshidan 2025-yil 15-martigacha bo'lgan davridagi bozordagi daromadlilik stavkaning o'zgarish diapazoni berilgan bo'lib, 2022-yil boshidan boshlab obligatsiyalarning daromadlilik stavkasi keskin ko'rsatilib kelayotganligini ko'rishimiz mumkin. Aniqroq qilib aytadigan bo'lsak, 2022-yil boshidan to hozirga qadar 1 yillik davlat obligatsiyalarining bozordagi daromadlilik stavkasi 0.4 % dan 5.06% ga ya'ni, 12, 65 barobar o'sganligini ko'rishimiz mumkin.

Yuqoridagi 2- rasmdan oladigan umumiy xulosamiz sifatida shuni qayt etishimiz mumkinki, AQSh g'aznachilik obligatsiyalarining bozordagi daromadlilik stavkasini oshishi AQSh uchun qarz xarajatlarini oshishiga olib keldi. AQSh misolidagi bu tahlilimiz dunyoning deyarli barcha davlatlari uchun amal qiladi.

O‘zbekiston Respublikasi tomonidan suveren xalqaro obligatsiyalarini, ayniqsa milliy valyutadagi suveren xalqaro obligatsiyalarini xalqaro moliya bozorlarida joylashtirilishi mamlakat uchun strategik ahamiyatga ega.

Xalqaro moliya bozorlarida joylashtirilgan suveren xalqaro obligatsiyalarining narxлари va daromadlilikı quyida keltirilgan.

3-rasmda 2022 yilning 20 may holatiga suveren xalqaro obligatsiyalarining narxлари keltirilgan.

AQSh dollarida:

- so‘ndirish muddati 20/02/2024: 97,65%;
- so‘ndirish muddati 20/02/2029: 92,72%;
- so‘ndirish muddati 25/11/2030: 78,95%;
- so‘ndirish muddati 19/10/2031: 77,80%.

Milliy valyuta so‘mda:

- so‘ndirish muddati 25/11/2023: 95,59%;
- so‘ndirish muddati 19/07/2024: 91,97%.

3-rasm. Xalqaro obligatsiyalarning nominal qiymatiga nisbatan narxлари

Manba: O‘zbekiston Respublikasi davlat qarzi holati va dinamikasi sharhi, 2022 yilning I choragi

Quyidagi 4-rasmda 2022 yilning 20 may holatiga suveren xalqaro obligatsiyalarining daromadlilikı keltirilgan.

AQSh dollarida:

- so‘ndirish muddati 20/02/2024: 6,19%;
- so‘ndirish muddati 20/02/2029: 6,74%;
- so‘ndirish muddati 25/11/2030: 7,03%;
- so‘ndirish muddati 19/10/2031: 7,19%.

Milliy valyuta soʻmda:

- soʻndirish muddati 25/11/2023: 17,98%;
- soʻndirish muddati 19/07/2024: 18,66%.

4-rasm. Xalqaro obligatsiyalarning daromadliliği

Manba: O‘zbekiston Respublikasi davlat qarzi holati va dinamikasi sharhi, 2022 yilning I choragi

O‘zbekiston Respublikasining suveren xalqaro obligatsiyalarining, ayniqsa, milliy valyutadagi suveren xalqaro obligatsiyalarining xalqaro moliya bozorlarida joylashtirilishi quyidagilarga xizmat qilmoqda:

- mamlakatimizning iqtisodiy salohiyatini xalqaro investorlarga batafsil namoyish etib, xorijiy investorlar uchun respublikamizga investitsiya kiritishda suveren riskini to‘g‘ri baholash imkoniyatini yaratmoqda;

- suveren xalqaro obligatsiyalarining ikkilamchi bozordagi kotirovkasi barqaror iqtisodiy siyosat yuritish barometri bo‘lib, xizmat qilmoqda. tashqi moliyalashtirish manbalarini diversifikatsiya qilishga xizmat qilmoqda;

- tashqi moliyalashtirish manbalarini diversifikatsiya qilishga xizmat qilmoqda;

- respublikaning tijorat banklari va tashkilotlari uchun “benchmark” bo‘lib xizmat qildi va ularning yirik investitsion loyihalarni moliyalashtirilishiga va tadbirkorlikni rivojlantirilishiga imkon yaratilmoqda.

- Ushbu dastur Xalqaro kapital bozorlari xalqaro assotsiatsiyasi (ICMA) tomonidan 2021 yil iyun oyida nashr etilgan yashil obligatsiya tamoyillari (Green Bond Principles), ijtimoiy obligatsiya tamoyillari (Social Bond Principles) va barqarorlik obligatsiyalari yo‘riqnomalari (Sustainability Bond Guidelines) bilan muvofiq holda ishlab chiqildi.

- BRM obligatsiyalari dasturini ishlab chiqishdan ko‘zlangan asosiy maqsad joriy va kelgusi yillarda BRM obligatsiyalarini chiqarish uchun zamin yaratish hamda O‘zbekistonning 2030 — yilga qadar “Barqaror rivojlanish maqsadlariga” erishishini

ta'minlash bilan birgalikda qarz mablag'lardan foydalanishda shaffoflik, hisobdorlikni oshirish hamda taraqqiyotga ta'sirini baholashdan iboratdir.

O'zbekiston Respublikasi Moliya Vazirligi va BMT Taraqqiyot dasturi tomonidan ilk marotaba milliy valyutadagi xalqaro suveren obligatsiyalar bo'yicha "Mablag'larning taqsimlanishi" va "Loyihalarning BRMga ta'siri" hisoboti e'lon qilindi.

XULOSA VA TAHLIFLAR

Tadqiqot natijalari yevroobligatsiyalar O'zbekiston uchun xorijiy investitsiyalarni jalb etishning muhim moliyaviy instrumenti ekanini ko'rsatdi. Suveren kredit reytingining yuqoriligi past foizli qarz mablag'larini jalb qilish imkonini beradi. Shuning uchun, O'zbekiston reytingini oshirishga qaratilgan makroiqtisodiy barqarorlikni ta'minlash zarur. Taklif tariqasida, yevrobond emissiyalarini muntazam va shaffof yuritish, yashil va barqaror obligatsiyalarni kengaytirish, hamda investorlarga ma'lumot yetkazish mexanizmlarini kuchaytirish muhimdir. Shuningdek, milliy valyutadagi obligatsiyalar bozorini rivojlantirish bo'yicha strategik chora-tadbirlar ishlab chiqilishi lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Fitch Ratings. (2023). Sovereign Rating Methodology. www.fitchratings.com
2. Moody's Investors Service. (2023). Rating Symbols and Definitions. www.moody.com
3. Standard & Poor's. (2023). Global Sovereign Ratings. www.standardandpoors.com
4. International Capital Market Association (ICMA). (2021). Green Bond Principles, Social Bond Principles, Sustainability Bond Guidelines.
5. O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi. (2022). Davlat qarzi holati va dinamikasi sharhi, 2022 yil I chorak.
6. Jahon banki. (2023). Global Economic Prospects. www.worldbank.org
7. International Monetary Fund (IMF). (2023). Fiscal Monitor Reports. www.imf.org
8. Home.treasury.gov. (2025). U.S. Treasury Yield Curve Data.
9. Ravshanov M.A. (2025). O'zbekiston iqtisodiyotiga investitsiyalarni jalb etishda yevrobondlarning ahamiyati – maqola matni asosida.